

ТРАДИЦИОННАЯ ЮРТА КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА

Уразимова Т.В.

*Нукусский государственный педагогический институт им.Ажунияза,
г.Нукус*

Юрта (кара уй) является исконным традиционным жилищем полукочевого каракалпакского народа, которое состоит из 4 основных частей: кереге, ууык, шанарак и ергенек. Основные характеристики юрты – это легкость в разборке, транспортировке, что делает это жилище идеальным для кочевого образа жизни. Конструкция юрты являлась не только мобильной, но и прочной. Это сборно-разборная конструкция, легко собирается и разбирается благодаря своей модульной структуре. Круглая форма каркаса обеспечивает высокую прочность и устойчивость конструкции к различным погодным условиям.

Юрта является не только символом кочевой культуры, но и имеет глубокое символическое значение, отражая мировоззрение каракалпакского народа. На протяжении многих веков каракалпакский народ исходя из особенности условий жизни, климата, традиций, на основе местных материалов, создал неповторимый по своей конструктивности и гармоничный по своей декоративности вид переносного жилища.

Установку юрту всегда начинали с двери («ергенек»), которая всегда выполняется двухстворчатой и открывается внутрь юрты. Дверь устанавливается в раме, состоящей из порога («босага»), верхней притолоки («манлайша») и двух боковых стоек («тулга»), закрепленных к решеткам «кереге». При этом орнаментальной резьбой украшали как створки двери, так и притолоку.

Дверь с внешней стороны оформляли камышовой циновкой – «есик» (на камышовую основу для прочности нашивалась кошма), с нашитым на ней треугольнике с кистями («дуашык» – оберег) и украшенной полосой узора. Форма «есик» прямоугольная, по размеру несколько шире дверного проема, так как она должна была прикрывать всю конструкцию двери. По сторонам двери закреплялись узкие вертикальные богато орнаментированные ковровые дорожки («шийкаю»).

Каркас юрты представляли собой решетчатые стены (кереге) на которые устанавливались изогнутые к центру балки (ууык) и завершали данную контракцию в верхней точки юрты, центральная часть жилища (шанарак). Кереге (кереге или канат) представляли собой складные решетчатые стены из деревянных реек, скрепленных между собой. Визуально они образовывали цилиндрическую основу, которая замыкалась в кольцо. Каркас юрты изготовляли из легких, тонких (овальных в сечении и заостренных на концах), слегка изогнутых жердей, при этом в каждой решетке использовались 12 жердей.

Следующая составная каракалпакской юрты ууык (или уык) – деревянные шести (длина 2,05 м), которые образуют купол. Устанавливались жерди на

расстоянии 35 см от нижнего края «ууык», круто изгибаясь на 35°. Поэтому кровля каракалпакской юрты имеет конусовидное очертание, в отличие от многих среднеазиатских юрт, обладающих плавным сферическим контуром кровли. Ууык вставляли в верхние части решеток и крепили к центральному кольцу. На верхние концы ууыков устанавливали шанарак, представляющий собой круглый обруч. Функционально шанарак (диаметр 1,70 м) служил для крепления жердей ууык и являлся центральным элементом, через который в юрту проникал свет и воздух. Обод шанарака двойной, при этом внешний по отношению к внутреннему изготовлялся из более толстого материала. Внутри кольца шанарака вставляли крест-накрест тонкие изогнутые жерди, которые и образовывали несколько выгнутую веерообразную верхушку шанарака. Общая высота шанарака составляла 40-50 см.

После сборки юрта покрывалась войлоком для теплоизоляции и защиты от непогоды. В каракалпакской юрте кошмами покрывалась только кровля, боковые стены сооружения снаружи закрывались плетеными циновками из камыша – шиями. Традиционно скатанные в рулоны циновки закреплялись на дверях и в два ряда опоясывали юрту. Верхний слой циновок, обычно наиболее декорированный. Оба слоя циновок состояли из двух частей, делалось это для того, чтобы в летнее жаркое время можно было с задней стороны проветривать юрту.

Покрытие кровли состояло из двух частей: передняя кошма – алдынгы узик, прикреплялась к перекрытию пришитыми к ней темно-красными богато орнаментированными ковровыми дорожками кызыл кур (ширина 15-20 см), пропущенные внутрь юрты эти дорожки перекрещивались и создавали дополнительный декоративный эффект (шатыраш) внутри сооружения, прямо над почетным местом тор. Наиболее распространенный вариант перекрестия из кызыл куров назывался уш кур и состоял из трех ковровых дорожек кызыл куров с каждой стороны, пришитых к узик.

Вторая половина кошмы, покрывающая задний свод юрты называлась арткы (в некоторых случаях кейинги) узик и прикреплялась к юрте белыми узорными дорожками – ак кур, пропущенные наружу и переплетенные эти ковровые дорожки создавали дополнительный декоративный эффект, своим видом украшая войлочную кровлю над выходом.

Для крепления каркаса юрты и его покрытия использовались различные дорожки: бел-жип (ширина 30-40 см), кызыл баскыр (ширина 60-70 см), акбаскур (ширина 40-50 см), и по бокам юрту опоясывала узорная ковровая дорожка с бахромой – жамбау.

Внутреннее убранство каракалпакской юрты было разделено на функциональные зоны: левая сторона (сол-жак) отводится для хозяйственных нужд: одежды, утвари и посуды и являлась женской половиной, а правая сторона (он-жак) – была мужской. При этом правая либо левая половина юрты определялась с почетного места, которое находилось в глубине юрты напротив входа. Почетное место в юрте

предназначалась гостям и старшим по возрасту членам семьи. Здесь обычно ставили предметы мебели такие сундук (сандык), сабаяк (шкафчик для хранения посуды). Пол в юрте застилался циновками (ший) и кошмами (кийиз), в центральной части находился очаг (ошак).

Форма и конструктивные особенности юрта являлись моделью космоса и единством вселенной, отражая мировоззрение не только каракалпакского народа, но и мировоззрение всех кочевых народов Центральной Азии. Ее круглая форма и куполообразная крыша символизирует единство и гармонию. Помимо это юрта являлась и глубоким символом единства с природой, отражая модель мироздания и философское мировоззрение кочевых народов. Ее символическое значение проявлялось в конструкции круглого навершия юрты (круг, шанырак, очаг), которое переводится как семья, следовательно, представляет собой единение, целостность мира, космос, а внутреннее пространство делилось на сакральные зоны с особым назначением. Юрта являлась пространством, где традиции передавались от старших младшим. В юрте существовало негласное разделение на «праздничное» и «будничное», «старшее» и «младшее». Юрта часто являлась центром семейных и общинных праздников. Именно данное конкретное деление, где каждый элемент имеет свое место и главное назначение представлялся неизменной моделью мироздания.

В юрту человеку приходилось входить слегка наклонившись с правой ноги. Это являлось одновременно приветствие и уважение как самой семье, так и самому жилищу. Юрта являлась «подвижным святилище», которое хранило не только вещи, но и семейные реликвии, предметы культуры и истории, передаваемые из поколения в поколение.

Юрта являясь своеобразным эстетическим центром, художественного самовыражения каракалпакского народа, воздействовала своим аутентичным своеобразием на формирование и развитие различных видов декоративно-прикладного искусства, фольклора (эпоса и дастанов), музыки, помимо этого на основе ее традиционных истоков происходило формирование и сложение нравственно-философских воззрений народа, его традиций и обычаев [Уразимова Т.В., 2016. – 101].

ЛИТЕРАТУРА:

1. Уразимова Т.В. Конструктивные и декоративные особенности каракалпакской юрты // «Научный журнал» – М., 2016 - № 7 (8), с.99-101.